

Тетяна Собченко
Tetyana Sobchenko
доктор педагогічних наук,
доцент кафедри освітології
та інноваційної педагогіки
Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С. Сковороди,
sobchenkotetyana79@gmail.com
<http://orcid.org/0000000292135556>

ПРОБЛЕМИ ВІЙНИ ТА МИРУ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У тезах розкрито аспекти здійснення виховної роботи, спрямовані на вирішення актуальних проблем війни та миру зі здобувачами Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у період воєнного стану в Україні. Представлено тематику та форми проведення загальноуніверситетських та факультетських заходів у контексті посилення національно-патріотичного виховання. Окреслено перспективні шляхи організації виховної роботи з урахуванням вирішення зазначеної проблеми.

Ключові слова: виховна робота, національно-патріотичне виховання, воєнний стан.

The theses reveal the aspects of educational work aimed at solving the actual problems of war and peace with the students of Kharkiv National Pedagogical University named after H.S. Frying pans during the period of martial law in Ukraine. The topics and forms of university-wide and faculty events in the context of strengthening national-patriotic education are presented. Prospective ways of organizing educational work taking into account the solution of the specified problem are outlined.

Key words: educational work, national-patriotic education, martial law.

Як визначено в Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, у період російсько-української війни є затребуваною необхідність переосмислення зробленого та здійснення низки системних заходів, які мають бути спрямовані на посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, що сприятиме формуванню нового українця на основі дії національних та європейських цінностей [1].

У Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди виховна робота здійснюється згідно з Концепцією виховної роботи на 2021-2025 рр.. ХНПУ імені Г.С. Сковороди, яка ґрунтується на таких принципах як от:

- ✓ єдності навчання і виховання;
- ✓ демократизації та гуманізації виховання;
- ✓ єдності національних і загальнолюдських цінностей;

- ✓ активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді;
- ✓ безперервності і наступності виховання;
- ✓ диференціації та індивідуалізації виховного процесу;
- ✓ системності виховання [2].

Так, у період воєнного стану в Україні важливим аспектом діяльності проректорки з навчально-виховної роботи кандидата педагогічних наук, доцента Борисенко Н.О., координаторів з виховної роботи факультетів, кураторів академічних груп, а також усього професорсько-викладацького колективу було надання як психологічної, моральної підтримки, так й здійснення низки системних заходів, спрямованих на обговорення проблем війни та миру зі здобувачами університету.

Зокрема, можна виділити такі загальноуніверситетські та факультетські виховні заходи, події, челенджі тощо, що проводилися у період з лютого 2022 р. по червень 2022 р.:

- ✓ конкурс «Лист захиснику Батьківщини»;
- ✓ флешмоб #ХНПУвВишиванці;
- ✓ онлайн-фестиваль аматорського мистецтва «Коли закінчиться війна...»;
- ✓ круглий стіл «Нариси: Війна-Навчання-Мрії» [3];
- ✓ за підтримки благодійної організації «smart foundation» започатковано проєкт «Історія незламних»;
- ✓ онлайн-флешмоб #KhNPUmoments тощо.

Усі проведені заходи висвітлені на офіційних сторінках соціальних мереж ХНПУ імені Г.С. Сковороди у Facebook [4] та в університетському виданні газети «Учитель» [5].

Так, перспективними шляхами організації виховної роботи у контексті зазначеної проблеми в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди на 2022-2023 навчальний рік вважаємо такі, як от:

- пробудження громадської ініціативи кожного молодого українця, сквородинівця;
- посилення реалізації стрижневих складових національно-патріотичного виховання;
- формування ціннісних орієнтирів та громадянської самосвідомості на конкретних прикладах героїчної боротьби українців;
- пошук нових підходів та шляхів імплементації європейських та національних цінностей у виховній роботі молоді тощо.

Список використаних джерел:

1. Наказ МОН України (2022). Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України. URL: <https://imzo.gov.ua/2022/06/08/nakaz-mon-vid-06-06-2022-527-pro-deiaki-pytannia-natsional-no-patriotichnoho-vykhovannia-v-zakladakh-osvity-ukrainy-ta-vyznannia-takym-shcho-vtratyv-chynnist-nakazu-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrainy/> (дата звернення 14.07.2022 р.)
2. Концепція виховної роботи на 2021-2025 рр.. (2021) ХНПУ імені Г.С.Сковороди. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol/Konceptcia_vyhovnoi_r_obotu.pdf (дата звернення 14.07.2022 р.)
3. Нариси: Війна-Навчання-Мрії [Електронне видання]: матеріали круглого столу, Харків, 01 червня 2022 року / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; [редкол.: І.І. Костікова (голов. ред.) та ін.]. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. 40 с.
4. Сторінка ХНПУ імені Г.С. Сковороди в соціальній мережі Facebook. URL: <https://www.facebook.com/KhNPU>
5. Видання ХНПУ імені Г.С.Сковороди газета «Учитель». URL: <http://hnpu.edu.ua/uk/newspaper>